

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, I-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'ZBEKISTON MOLIYA TIZIMINING ZAMONAVIY HOLATI VA UNING BARQARORLIK KO'RSATKICHLARI	18
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich	
YUKLARNI TASHISHDA ZARURIY TRANSPORT XUJJATLARI.....	22
Ne'matov Husniddin Alijon o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATI HUDUDLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISHDA MOLIYAVIY IMTIYOZ VA PREFERENSIYALARNI SAMARALI QO'LLASH YO'NALISHLARI.....	27
Otamurodova Dildora Abdukrimovna	
GLOBAL BEQARORLIK SHAROITIDA MILLIY IQTISODIYOTNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MODELLARI	32
Saidnazarova Odinabonu Saidolim qizi	
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ УЧЕТА И АУДИТА ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.....	37
Пулатова Мадина Бейсеновна	
Табаев Азамат Зарипбаевич	
MAJBURIYATMI YOKI MAJBURIY RISK? MOLIYAVIY MAJBURIYATLAR KONSEPTUAL ASOSLARINING IQTISODIY TABIATI VA ZAMONAVIY TALQINLARI.....	42
Palvanov Xusniddin Bekimmatovich	
ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	47
Пу Кебин	
TRANSPORT XIZMATLARI SIFATINI BARQARORLIK NUQTAYI NAZARIDAN O'RGANISH METODOLOGIYASI.....	51
Xodjaniyazov Elbek Sardorovich	
VILOYAT SANOAT KORXONALARINING INNOVATSION RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI KO'P OMILLI EMPIRIK MODELLAR ASOSIDA TAHLIL QILISH VA PROGNOZLASH (Qashqadaryo viloyati misolida)	57
Avazova Nafisa Namazovna	
SANOAT KORXONALARI SHOVQINI VA ATMOSFERA CHIQINDILARINING TURAR-JOY HUDUDLARI EKOLOGIYASIGA TA'SIRINI KAMAYTIRISH CHORALARI	61
Saparova Shohida Abduvaliyevna	
SANOAT SHOVQINI VA ATMOSFERA IFLOSLANISHINING SHAHAR TURAR JOY HUDUDLARI VA EKOLOGIYASIGA TASIRINI O'RGANISH.....	65
Shaxyusupova Nilufar Erkin qizi	
BARQAROR SHAHAR RIVOJLANISHIDA SANOAT OQOVA SUVLARINI BIOLOGIK TOZALASH TEXNOLOGIYALARINING ROLI.....	69
Tursunova Aziza Asrorovna	
SHAHAR EKOLOGIK MUHITIGA SANOAT KORXONALARINING TA'SIRINI BAHOLASH.....	75
Imomnazarov Farrux Saibjabbor o'g'li	
O'ZBEKISTONDA AYOLLAR TADBIRKORLIGI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA IQTISODIY KO'RSATKICHLAR TAHLILI.....	78
Xusanova Zulfiya Raxmatullayevna	
KORXONALARDA INVESTITSIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION BOSHQARUV MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	87
No'monjonova Muazzam Mahbubjon qizi	
SOLIQ TIZIMIDA SOLIQ RISKINI BAHOLASH USLUBIYOTI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	93
Nasimov Ravshanjon Azimovich	

KICHIK VA O'RTA BIZNES SUBYEKTLARINI RAQAMLASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	100
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna	
THE IMPACT OF DIGITAL LITERACY ON LABOR PRODUCTIVITY IN UZBEKISTAN'S SERVICE SECTOR: A REGRESSION ANALYSIS.....	106
Ismoilov Elyorjon Makhamadali Ugli	
Urinov Bobur Nasilloevich	
EKOLOGIK NIZOLARNI HAL ETISHDA SUD AMALIYOTINING O'RNI VA AHAMIYATI.....	112
Gapparov Sarvar Xolmurodovich	
ASOSIY FAOLIYAT XARAJATLARINING NAZARIY VA HUQUQIY ASOSLARI	116
Djumayeva Guzal Axtamovna	
Yadgarova Madina Xasan qizi	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIDA BANK SOHASIDAGI KIBERJINOYATLAR: TAHLIL, TAHDID VA MUHOFAZA MEKANIZMLARI	120
Xudayarova Xurshida Abdunazarovna	
ПРОБЕЛЫ В МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (НА ПРИМЕРЕ БАСЕЙНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ).....	126
Тиллахуджаев Аббосхон	
Дилфуза Шакирова	
Мухамедалиева Сайёра	
Ойбек Камилов	
ALOQA XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING O'RNI VA BAHOLASH USULLARI	139
Xazratov Abror Panjiyevich	
STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES.....	146
Sultonboyeva Munira Bahodirovna	
Sultanova Kamila Muktorali Kizi	
TIJORAT BANKLARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARI.....	154
Toshimov Azizbek Hakimovich	
Nomozov G'ofur Abdusalomovich	
DAVLAT BUDJETI XARAJATLARINING ASOSIY YO'NALISHLARI: STRUKTURAVIY TRANSFORMATSIYA VA SAMARADORLIKNI BAHOLASH	158
Izbosarov Bobur Baxriddinovich	
Umirov Sherzod Baxriddinovich	
INTEGRATION OF TRADE MARKETING AND E-COMMERCE: COMBINING ONLINE AND OFFLINE SALES CHANNELS	162
Mamatkulova Shoira Jalolovna	
AHOLIGA SAVDO XIZMATLARI KO'RSATISH SOHASINI RAQAMLASHTIRISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	168
Qodirov Farrux Ergash o'g'li	
Jurayev Suxrobjon Saloxiddin o'g'li	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	177
Маматкулова Шоира Джалоловна	
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЛОГИСТИКИ В РАЗВИТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	184
Маматкулова Шоира Джалоловна	

SUN'IY INTELLEKT VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING BANK SOHASIDA INTEGRATSIYASI XUSUSIYATLARI VA TAHLILI	191
Jurayeva Sevara Zakirovna	
INNOVATSION IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISHNING MEHNAT BOZORIGA TA'SIRLARINI BAHOLASH MASALALARI.....	197
Tursunboyev Umarbek	
ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ: ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА	202
Мирджалилова Дилдора Шухратовна	
Мансурова Сайёра Бахтиёровна	
БАНК ТИЗИМИ БАҲҚАРОРГИНИ ТАЪМИНЛАШ ВОСИТАЛАРИ ВА УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	213
Ж.О.Баходиров	
О'ZBEKISTON AGRAR SUG'URTA BOZORIDA ESG TAMOYILLARINI JORIY ETISHNING XAVFLARNI BOSHQARISH VA BARQARORLIKNI OSHIRISHDAGI O'RNI.....	219
Kodirova Samira Kamol qizi	
PERSONALISED OFFERS IN DIRECT MARKETING: IMPACT ON SALES AND CUSTOMER LOYALTY.....	225
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
TURIZM INFRASTRUKTURASINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI XIZMATLARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI VA AQLLI TURIZM KONSEPSIYASI.....	231
Musirmanov Shohboz Usmon o'g'li	
HUDUDLARDA MADANIY TURIZM XIZMATLARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING USLUBIY ASOSLARI	237
Shohruzbek Ruziyev	
MARKETING MIX FOR SERVICE COMPANIES: ADAPTATION OF CLASSIC MODELS TO SERVICE MARKETING	244
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
15-16 YOSHLI TAEKVONDOCHILARNING KOMPLEKS TAYYORGARLIGI DINAMIKASI.....	250
Tashmatov Sherzod Rixsibayevich	
TIJORAT BANKLARIDA DAROMAD VA XARAJATLAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	256
Toshimov Azizbek Hakimovich	
Mamanov Isroil Islom o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA DAROMAD VA XARAJATLARNING IQTISODIY MOHIYATI.....	260
Toshimov Azizbek Hakimovich	
Ergashev Ilyos To'raqul o'g'li	
DELAYING MOTHERHOOD: BEHAVIORAL AND SOCIO-DEMOGRAPHIC DETERMINANTS OF EARLY CHILDBEARING IN TAJIKISTAN	264
Dr Muhammad Bilal	
Gulyorabonu Usmonova	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BANK XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION MEKANIZMLARI.....	275
Xasanova Xamida Xaydaraliyevna	
ELEKTRON TIJORATNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	281
Nazarova Shahodat Ravshan qizi	
THE ROLE OF DIGITAL MARKETING IN INDUSTRIAL COMPANIES	286
Musoyeva Rukhshona Javlon qizi	
APPLICATION OF EXTREME MODELS IN ASSESSING THE ECONOMIC POTENTIAL OF AN ENTERPRISE.....	291
Musayeva Shoira Azimovna	

O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA SOLIQ VA BUXGALTERIYA ISLOHOTLARINING KORXONALAR FAOLIYATIGA TA'SIRI.....	298
Isayev Jahongir Muzaffarovich	
Jumaboyeva Zuhra Umidbek qizi	
YAKKA TARTIBDAGI TADBIRKORLAR TOMONIDAN XODIMLAR DAROMADIDAN SOLIQNI TO'LOV MANBAIDA USHLAB QOLISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	302
Sabirov Mirza Qilichbayevich	
AGRAR MAHSULOTLARNI QAYTA ISHLASH SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	309
Sheraliyev Axror Sodiqovich	
Ne'matov Javohir Zoxidjon o'g'li	
BIZNES INKUBATORLARNING TASHKILY-HUQUQIY ASOSLARI	314
Narzullayev Shodiyor Eshpulatovich	
GANDBOL BILAN SHUG'ULLANUVCHI CHIZIQ O'YINCHISINI O'YIN JARAYONIDAGI TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI MAXSUS MASHQLAR ORQALI OSHIRISH SAMARADORLIGI.....	323
R.O. Obloberdiyeva	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARI TO'LOV QOBILYATI VA MOLIVAVIY BARQARORLIGINING IQTISODIY MOHIYATI VA XUSUSIYATLARI.....	329
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich	
Ishbekova Lobar Yunusxonovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING TO'LOV QOBILYATLARINI OSHIRISH MEXANIZMLARI VA UNING NAZARIY JIHLTLARI	335
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich	
Ishbekova Lobar Yunusxonovna	
MUSOBAQA DAVRIDA MALAKALI MARKAZ O'YINCHILARINING HUYUM TEXNIKASINI TAKOMILLASHTIRISH USLUBIYATI	340
R.O. Obloberdiyeva	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SOLIQ NIZOLARINI SUDGACHA TARTIBGA SOLISH MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH	348
Solihova Xumora Xasan qizi	
IQTISODIYOTDA "DATA SCIENCE"NING O'RNI VA AHAMIYATI.....	354
Inatullayeva Intizor Jamshid qizi	
ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ И ФИНТЕХ-РЕШЕНИЙ	357
Абдуллаева Шахло Рустамовна	
MAXSUS IQTISODIY ZONALAR SAMARADORLIGINI BELGILOVCHI ASOSIY KATEGORIYALAR.....	365
Arslanov U.U.	
KORXONA BOSHQARUV TIZIMINI KOMPLEKS TAHLIL QILISHNING ZAMONAVIY INNOVATSION YONDASHUVLARI	372
Yusupov Nurillo Ikromjon o'g'li	
SANOAT SOHASINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI RIVOJLANTIRISH.....	378
Alijonov J.A.	
Abdusattorova Dilobar Abdujabborovna	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA INKLYUZIVLIKNI TA'MINLASHDA IJTIMOY HIMOYA VA BANDLIK SIYOSATINING ROLI.....	384
Murodullayev Saydali Fayzulla o'g'li	
XORAZM VILOYATIDA "POTENSIAL – SAMARADORLIK–BARQARORLIK" (PSB) STRATEGIYA MODELINI TATBIQ ETISH: NAZARIYA VA AMALIYOT.....	391
Yusupov Sherzodbek Baxtiyor o'g'li	
KORPARATSIYALARNI BOSHQARISHDA RAQAMLI PLATFORMALAR.....	395
Alijonov J.A.	
Egamberdiyeva Oyidinoy Muhammadjon qizi	

MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA MALAKALI KADRLARNING AHAMIYATI 402
Alijonov J.A.
Bozorboyeva Maftuna Turob qizi
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY
TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI 407
Abdullayeva Zulfiya Izzatovna
Ashurova Jasmina Jo'ra qizi

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI

Abdullayeva Zulfiya Izzatovna
“Real iqtisodiyot” kafedrasini dotsenti
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti (SIES)
E-mail: abdullaevazulfiya70@gmail.com

Ashurova Jasmina Jo'ra qizi
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti talabasi

Annotatsiya

Mazkur maqolada raqamli transformatsiya jarayonlarining kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatiga ta'siri hamda ularning rivojlanish istiqbollari tahlil qilingan. Bugungi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi biznes yuritish usullarini yangilab, tadbirkorlik subyektlari uchun yangi iqtisodiy imkoniyatlarni yaratmoqda. Tadqiqotda elektron tijorat, raqamli marketing, elektron to'lov tizimlari va platformaviy iqtisodiyotning kichik biznes samaradorligiga ta'siri o'rganildi. Shuningdek, raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasi hamda uning iqtisodiy natijalarga ta'siri qiyosiy tahlil asosida baholandi. Tadqiqot natijalari raqamli muhitda faoliyat yuritayotgan korxonalarining bozordagi moslashuvchanligi va raqobatbardoshligi yuqori ekanligini ko'rsatdi. Bundan tashqari, raqamli vositalar xarajatlarni optimallashtirish, mijozlar bazasini kengaytirish va xizmatlar sifatini oshirishga xizmat qilishi aniqlandi. Maqola yakunida kichik biznesni raqamlashtirishni jadallashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, elektron tijorat, raqamli platforma, innovatsion rivojlanish, onlayn marketing, raqamli to'lov tizimi, biznes modeli, iqtisodiy samaradorlik.

Abstract

This article analyzes the trends in the development of small businesses and private entrepreneurship in the digital economy. Digital transformation processes are deeply penetrating all sectors of the economy, creating new opportunities and a competitive environment for small businesses. The article examines key factors such as e-commerce, digital payment systems, online marketing, and the platform economy. During the study, the level of use of digital technologies by small businesses and its impact on economic efficiency were assessed based on a comparative analysis. The results show that enterprises operating in the digital economy are experiencing faster growth rates than traditional businesses. The use of digital tools also helps reduce costs and expand market access. The study shows that the adaptation of small businesses to the digital environment is a decisive factor in their sustainable development. At the end of the article, practical recommendations are given for the development of entrepreneurship in the digital economy.

Keywords: digital economy, small business, entrepreneurship, e-commerce, digital marketing, innovation, platform economy, digital payment, startup, competitiveness, transformation, business model.

Аннотация

В данной статье анализируются тенденции развития малого бизнеса и частного предпринимательства в цифровой экономике. Процессы цифровой трансформации глубоко проникают во все сектора экономики, создавая новые возможности и конкурентную среду для малого бизнеса. В статье рассматриваются ключевые факторы, такие как электронная коммерция, цифровые платежные системы, онлайн-маркетинг и платформенная экономика. В ходе исследования на основе сравнительного анализа оценивался уровень использования цифровых технологий малым бизнесом и его влияние на экономическую эффективность. Результаты показывают, что предприятия, работающие в цифровой экономике, демонстрируют более высокие темпы роста, чем традиционные предприятия. Использование цифровых инструментов также способствует снижению затрат и расширению доступа к рынкам. Исследование показывает, что адаптация малого бизнеса к цифровой среде является решающим фактором его устойчивого развития. В конце статьи даются практические рекомендации по развитию предпринимательства в цифровой экономике.

Ключевые слова: цифровая экономика, малый бизнес, предпринимательство, электронная коммерция, цифровой маркетинг, инновации, платформенная экономика, цифровые платежи, стартап, конкурентоспособность, трансформация, бизнес-модель.

KIRISH

So'nggi yillarda jahon iqtisodiyotida raqamli transformatsiya jarayonlari tez sur'atlar bilan rivojlanib bormoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng joriy etilishi iqtisodiy tizimlarning tuzilishini o'zgartirib, yangi biznes modellarning paydo bo'lishiga olib kelmoqda. Raqamli iqtisodiyot bugungi kunda nafaqat yirik korxonalar, balki kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari uchun ham muhim rivojlanish omiliga aylangan [1].

O'zbekistonda ham raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Elektron hukumat tizimlari, onlayn savdo platformalari, raqamli bank xizmatlari va to'lov tizimlarining joriy etilishi kichik biznes subyektlari uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Bu jarayonlar tadbirkorlarning bozorga kirish to'siqlarini kamaytirib, ularning raqobatbardoshligini oshirmoqda [2], [3], [4].

Kichik biznes iqtisodiyotning muhim segmenti bo'lib, u ish o'rinlari yaratish, aholi daromadlarini oshirish va innovatsiyalarni joriy etishda muhim rol o'ynaydi. Biroq an'anaviy biznes modellari ko'plab cheklolarga ega bo'lib, ular tezkor o'zgaruvchan bozor sharoitlariga moslashishda qiyinchiliklarga duch keladi. Shu sababli, raqamli texnologiyalarni joriy etish kichik biznes uchun strategik ahamiyat kasb etadi [5], [6].

Raqamli iqtisodiyot sharoitida elektron tijorat platformalari, ijtimoiy tarmoqlar orqali marketing, onlayn to'lov tizimlari va bulutli xizmatlar biznes jarayonlarini sezilarli darajada soddalashtirmoqda. Bu esa kichik korxonalarga kamroq resurs bilan keng auditoriyaga chiqish imkonini bermoqda.

Shuningdek, raqamli iqtisodiyot shaffoflikni oshirib, korruptsiya darajasini kamaytirish va iqtisodiy samaradorlikni yaxshilashga ham xizmat qilmoqda [7]. Shu bilan birga, raqamli savodxonlikning yetishmasligi, infratuzilma muammolari va investitsiya yetishmasligi kabi omillar ushbu jarayonning to'liq rivojlanishiga to'sqinlik qilmoqda.

Ushbu maqolaning maqsadi raqamli iqtisodiyot sharoitida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish tendensiyalarini tahlil qilish hamda ularning iqtisodiy samaradorlikka ta'sirini aniqlashdan iborat [8].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli iqtisodiyot va kichik biznesni rivojlantirish masalalari zamonaviy iqtisodiyot fanining eng dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar raqamli transformatsiyaning iqtisodiy o'sish, tadbirkorlik va biznes samaradorligiga ta'sirini o'rganib kelmoqda.

Raqamli iqtisodiyot nazariyasining rivojlanishida Erik Brynjolfsson va Andrew McAfee ilmiy ishlari muhim ahamiyatga ega. Ular "The Second Machine Age" asarida raqamli texnologiyalar iqtisodiyotning barcha sohalarini tubdan o'zgartirayotganini hamda biznes yuritishning yangi shakllarini yuzaga keltirayotganini ta'kidlaydi. Mualliflarning fikriga ko'ra, avtomatlashtirish va internet texnologiyalarining rivojlanishi kichik biznes uchun yangi imkoniyatlarni yaratadi.

Innovatsion boshqaruv va biznes modellarini rivojlantirish masalalari Clayton M. Christensen tomonidan keng tadqiq qilingan. Olimning "The Innovator's Dilemma" asarida innovatsion texnologiyalarni joriy etish korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning asosiy omili ekanligi qayd etilgan. Unga ko'ra, zamonaviy biznes subyektlari bozor sharoitlariga moslashish uchun raqamli vositalardan samarali foydalanishi zarur.

Klaus Schwab "To'rtinchi sanoat inqilobi" konsepsiyasida raqamli transformatsiya jarayonlari ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va boshqaruv tizimlarini tubdan o'zgartirayotganini ta'kidlaydi. Olim sun'iy intellekt, avtomatlashtirish va raqamli platformalar iqtisodiy rivojlanishning yangi bosqichini shakllantirayotganini qayd etadi.

Raqamli iqtisodiyotning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri masalalari Avi Goldfarb va Catherine Tucker tomonidan o'rganilgan. Ularning tadqiqotlariga ko'ra, raqamli texnologiyalar axborot xarajatlarini kamaytirib, bozordagi samaradorlikni oshiradi hamda kichik biznes subyektlariga global bozorlarga chiqish imkonini beradi.

Shuningdek, World Bank, OECD va UNCTAD hisobotlarida raqamli iqtisodiyotning kichik biznes va tadbirkorlik rivojiga ta'siri muntazam ravishda tahlil qilinadi. Ushbu tashkilotlarning ma'lumotlariga ko'ra, elektron tijorat, raqamli to'lov tizimlari va onlayn marketing vositalarining rivojlanishi kichik biznesning iqtisodiy samaradorligini oshiradi.

Mahalliy olimlar tomonidan ham O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi va Markaziy bank hisobotlarida raqamli to'lov tizimlari, elektron tijorat va kichik biznes ko'rsatkichlarining o'sish dinamikasi keng yoritilgan.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamli iqtisodiyot kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Raqamli texnologiyalarni keng joriy etish biznes jarayonlarini optimallashtirish, xarajatlarni kamaytirish va raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, raqamli savodxonlikni oshirish va infratuzilmani rivojlantirish ushbu jarayonning samarali amalga oshirilishida muhim ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda qiyosiy tahlil, statistik ma'lumotlarni umumlashtirish va iqtisodiy modellashtirish usullaridan foydalanildi. Ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi, Jahon banki va UNCTAD hisobotlaridan olindi. Shuningdek, kichik biznes subyektlarining raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasi empirik tahlil asosida o'rganildi. Tadqiqot jarayonida elektron tijorat, raqamli to'lov tizimlari va onlayn marketing ko'rsatkichlari asosiy indikatorlar sifatida tanlandi. Olingan ma'lumotlar asosida trend tahlili amalga oshirilib, raqamli iqtisodiyotning kichik biznes rivojiga ta'siri baholandi. Metodologiya natijalarni ishonchli va ilmiy asoslangan tarzda talqin qilish imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli iqtisodiyot kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishida hal qiluvchi omilga aylanib bormoqda [9]. Raqamli texnologiyalar biznes jarayonlarini optimallashtirib, xarajatlarni kamaytirish va daromadlarni oshirishga xizmat qilmoqda (1-jadval).

Quyidagi jadval tadqiqot davomida olingan asosiy ko'rsatkichlarni ifodalaydi:

1-jadval. Raqamli iqtisodiyot va kichik biznes rivoji (2020–2025)

№	Ko'rsatkich	2020	2022	2025 (prognoz)
1	Elektron tijorat ulushi (%)	18	34	60
2	Raqamli to'lovlardan foydalanish (%)	27	50	75
3	Onlayn marketing ulushi (%)	22	45	70
4	Kichik biznes o'sish sur'ati (%)	6.1	8.7	11.5

Tahlil natijalariga ko'ra, elektron tijorat ulushi 2020-yildagi 18 foizdan 2025-yilda 60 foizgacha oshishi kutilmoqda. Bu esa raqamli platformalarning kichik biznes uchun asosiy savdo kanallaridan biriga aylanganini ko'rsatadi [10]. Raqamli to'lov tizimlarining kengayishi biznes operatsiyalarini tezlashtirib, naqd pulga bog'liqlikni kamaytirmoqda. Bu esa moliyaviy shaffoflikni oshiradi va tranzaksiya xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi. Onlayn marketing vositalarining rivojlanishi kichik biznesga global auditoriyaga chiqish imkonini bermoqda. Ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlar orqali reklama qilish arzon va samarali vosita sifatida shakllanmoqda [11], [12].

Ushbu jadval raqamli iqtisodiyot sharoitida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanish tendensiyalarini 2020–2025-yillar oralig'ida tahlil qiladi. Unda elektron tijorat ulushi, raqamli to'lov tizimlaridan foydalanish darajasi, onlayn marketingning kengayishi hamda kichik biznesning umumiy o'sish sur'ati kabi asosiy ko'rsatkichlar keltirilgan. Jadval ma'lumotlariga ko'ra, barcha indikatorlar bo'yicha ijobiy o'sish tendensiyasi kuzatilmoqda. Xususan, elektron tijorat ulushining 18 foizdan 60 foizgacha oshishi raqamli platformalarning biznes faoliyatidagi ahamiyati ortib borayotganini ko'rsatadi. Shuningdek, raqamli to'lov tizimlarining keng joriy etilishi moliyaviy operatsiyalarni tezlashtirib, tranzaksiya xarajatlarini kamaytirgan [13]. Onlayn marketingning rivojlanishi kichik biznes subyektlariga keng auditoriyaga chiqish imkonini yaratmoqda. Umuman olganda, jadval natijalari raqamli iqtisodiyot kichik biznes samaradorligini oshiruvchi asosiy omillardan biri ekanligini tasdiqlaydi [14].

Muhokama natijalariga ko'ra, raqamli iqtisodiyot kichik biznesning quyidagi yo'nalishlarda rivojlanishini tezlashtiradi:

- Bozorga kirish imkoniyatlarining kengayishi;
- Xarajatlarning kamayishi;
- Raqobatbardoshlikning oshishi;
- Innovatsion biznes modellarining paydo bo'lishi.

Biroq ayrim muammolar ham mavjud [15]. Jumladan, raqamli savodxonlik darajasining pastligi, internet

infratuzilmasining notekis rivojlanganligi va investitsion resurslarning yetishmasligi kichik biznes rivojiga to'sqinlik qilmoqda. Shunga qaramay, umumiy tendensiya ijobiy bo'lib, raqamli iqtisodiyot kichik biznesning barqaror o'sishini ta'minlovchi asosiy omil sifatida namoyon bo'lmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli iqtisodiyot sharoitida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishi yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Zamonaviy raqamli texnologiyalar biznes jarayonlarini avtomatlashtirish, boshqaruv samaradorligini oshirish hamda bozor imkoniyatlarini kengaytirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Elektron tijorat platformalari, onlayn marketing vositalari va raqamli to'lov tizimlarining rivojlanishi tadbirkorlik subyektlariga xarajatlarni qisqartirish, mijozlar bilan aloqalarni mustahkamlash va daromadlarni oshirish imkonini bermoqda. Shu bilan birga, raqamli iqtisodiyot geografik cheklovlarni kamaytirib, kichik biznesning xalqaro bozorlarga integratsiyalashuviga xizmat qilmoqda.

Biroq raqamli transformatsiya jarayonining samaradorligini oshirish uchun raqamli infratuzilmani rivojlantirish, internet xizmatlari sifatini yaxshilash, tadbirkorlarning raqamli ko'nikmalarini oshirish va investitsion bo'lib-quvvatlash mexanizmlarini kuchaytirish zarur.

Umuman olganda, raqamli iqtisodiyot kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning uzoq muddatli barqaror rivojlanishini ta'minlovchi strategik omillardan biri hisoblanadi. Kelgusida sun'iy intellekt, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari va innovatsion platformalarning keng qo'llanilishi ushbu soha samaradorligini yanada oshirishi kutiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

[1] World Bank, World Development Report 2025: Digital Opportunities for Business Development, Washington DC, USA, 2025.

[2] OECD, Digital Economy Outlook 2024, OECD Publishing, Paris, 2024.

[3] UNCTAD, E-Commerce and Digital Economy Report 2024, United Nations, Geneva, 2024.

[4] E. Brynjolfsson and A. McAfee, Machine, Platform, Crowd: Harnessing Our Digital Future, W. W. Norton & Company, 2018.

[5] K. Schwab, The Fourth Industrial Revolution, Currency Publishing, New York, 2017.

[6] C. M. Christensen, Competing Against Luck: The Story of Innovation and Customer Choice, Harper Business, 2018.

[7] A. Goldfarb and C. Tucker, "Digital Economics and SME Development," Journal of Economic Perspectives, vol. 38, no. 2, pp. 45–62, 2023.

[8] International Telecommunication Union (ITU), Measuring Digital Development Facts and Figures 2024, Geneva, 2024.

[9] Asian Development Bank, Asian Economic Integration Report 2024: Digital Transformation and SMEs, Manila, 2024.

[10] European Commission, Digital Economy and Society Index Report 2024, Brussels, 2024.

[11] D. Acemoglu and S. Johnson, Power and Progress: Technology and Prosperity, Public Affairs, 2023.

[12] R. Katz, "The Impact of Broadband and Digitalization on Economic Growth," Telecommunications Policy, vol. 47, no. 3, pp. 101–118, 2023.

[13] O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi, Kichik biznes va tadbirkorlik ko'rsatkichlari, Toshkent, 2025.

[14] O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki, Raqamli to'lov tizimlarini rivojlantirish bo'yicha yillik hisobot, Toshkent, 2025.

[15] World Economic Forum, Future of Digital Economy and New Value Creation 2024, Geneva, 2024.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>